

Unitat Didàctica d'OdourCollect

CIÈNCIA CIUTADANA PER MONITORAR LA CONTAMINACIÓ ODORÍFERA

El teu nas és el millor sensor per
mesurar olors! Utilitza'l per abordar
reptes socioambientals!

MATERIAL PER A L'ALUMNAT

Realització:

Finançament:

CIÈNCIA CIUTADANA PER MONITORAR LA CONTAMINACIÓ ODORÍFERA

Autors: Rosa Arias, Mar Escarrabill i Karinna
Matozinhos

**Autors/es de la [primera versió de la Unitat Didàctica](#)
en què s'inspira aquesta actualització:** Rosa Arias,
Miguel Ángel Queiruga i Maite Pelacho

Maquetació: Vanessa Fernández i Blanca Guasch

Barcelona, 2021

Aquesta Unitat Didàctica es comparteix
a través de la pàgina web de [Science for Change](#)

DOI: 10.5281/zenodo.4622030

Publicada sota llicència de Creative Commons:

MATERIAL PER A L'ALUMNAT

- 1.** Presentació i objectius pàg. 4
- 2.** Què és l'olor i com la percebem? pàg. 7
- 3.** Mesura de les olors pàg. 10
- 4.** Què és la contaminació odorífera? pàg. 12
- 5.** Ciència ciutadana, desenvolupament sostenible i participació pública pàg. 16
- 6.** Activitats pàg. 18
- 7.** Vist als mitjans de comunicació pàg. 28

1.

Presentació i objectius

Us donem la benvinguda a la Unitat Didàctica d'OdourCollect!

OdourCollect és un projecte de ciència ciutadana sobre contaminació odorífera que converteix els estudiants - i les seves famílies, veïnat i tot aquell/a qui s'hi apunti - en investigadors/es ambientals que exploren la seva ciutat per monitorar les olors del seu voltant.

A continuació, descobriràs com registrar i categoritzar olors a través del millor dels sensors: el teu nas. Al mateix temps, estaràs participant en un projecte d'investigació científica real.

1. Presentació i objectius

Què explorarem en aquesta unitat?

- Com funciona el sentit de l'olfacte.
- Què es l'olor i les seves característiques.
- L'olor com a problema de contaminació ambiental.
- Com distingir i categoritzar olors.
- Utilitzar aplicacions per monitorar olors.
- Treballar com a detectiu/va ambiental.
- Com es construeix un mapa col·laboratiu.
- La importància de les dades en la ciència.
- Què és la ciència ciutadana.

Els tres ingredients principals de la **ciència ciutadana** són la **investigació científica**, la **participació** i l'**educació**. A més a més de facilitar l'adquisició de nous coneixements i habilitats científiques, la ciència ciutadana fomenta un canvi d'actitud envers la ciència, ja que demostra que tots/es podem participar de diverses maneres en la generació de coneixement científic i contribuir en la resolució de problemes comuns.

Com podem posar en pràctica la ciència ciutadana?

Recollint dades, analitzant-les, proporcionant noves eines per a investigadors/es, plantejant noves preguntes i co-creant una nova cultura científica.

A través de las disciplines STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques), podràs formar part d'una investigació científica real. Així mateix, posaràs en pràctica l'aprenentatge adquirit a l'aula i exploraràs el teu entorn amb l'ajuda del millor dels sensors, el nostre nas, i de llapis i paper o d'un telèfon mòbil o ordinador.

Comencem?

1. Presentació i objectius

Els sentits, entre ells, l'olfacte, permeten al nostre cervell obtenir informació de l'entorn.

L'olor forma part de la nostra vida quotidiana. Cada dia, des de que ens llevem, rebem centenars de sensacions a través del nostre olfacte, algunes d'elles ens resulten agradables i d'altres no tant. L'aroma del cafè o de les torrades acabades de fer ens desperten la gana de bon matí, però si el dia anterior no hem llençat la brossa... la sensació pot ser ben diferent!

Passejant per la ciutat, si estem atents/es, percebem també diferents sensacions a través de l'olfacte. És possible que, quan caminem per un jardí, percebem l'olor d'algunes flors, o dels arbres, o de la terra mullada si ha plogut poc abans; i al creuar el carrer, és possible que l'olor dels gasos procedents dels tubs d'escapament dels vehicles ens resulti desagradable. Tot i que nosaltres no tenim la mateixa sensibilitat envers l'olor que altres animals, el nostre olfacte és molt millor del que podem pensar i juga un paper molt important en el nostre dia a dia. Entre d'altres, actua com a sentit de defensa envers certes substàncies que poden ser nocives per a la nostra salut, i que percebem per la seva olor desagradable.

T'animes a formar part del nostre equip internacional de detectius/ves ambientals?

Tots/es podem contribuir al coneixement científic! Al registrar les teves observacions d'olors a través d'OdourCollect, un projecte de ciència ciutadana, estaràs col·laborant en un projecte científic real i contribuint a donar a conèixer un problema ambiental i social.

Investiga les olors del teu entorn a través del millor dels sensors: el teu nas!

2.

Què és l'olor i com la percebem?

L'aire està format per, aproximadament, un 78% de nitrogen, un 21% d'oxigen i un 1% d'altres gasos. Així mateix, depenent d'on et trobis, hi haurà altres substàncies, en una quantitat molt petita, que entren pel teu nas cada cop que inspires aire.

L'**olor** està formada per una barreja de substàncies volàtils capaces d'estimular el sentit de l'olfacte suficientment com per desencadenar una sensació d'olor. A continuació, explorarem quins elements conformen el sentit que ens permet percebre les centenars de sensacions olfactivas que rebem diàriament.

2. Què és l'olor i com la percebem?

Molts processos alliberen substàncies oloroses a l'aire ambient, cosa que pot ser afavorida per l'augment de la temperatura o per una reacció química, com ara la combustió o la fermentació. Els éssers humans tenim **entre 10 i 20 milions de neurones receptores de l'olfacte**, els cilis de les quals estan coberts de receptors olfactius (OR). Existeixen gairebé 1.000 gens diferents que codifiquen els OR, fet que els converteix en la família més gran de gens - i al nostre sentit de l'olfacte en el nostre sentit més complex.

Les **substàncies odorants**, compostos químics volàtils, penetren el sistema olfatiu en cada inspiració. Aquestes molècules s'uneixen als **cilis de les cèl·lules receptores** o receptors olfactius (situats a la mucosa olfactiva o pituitària groga), que s'encarreguen de transformar els senyals químics en senyals elèctrics.

Als **glomèruls olfactivus** es produeix la sinapsi entre les cèl·lules receptores i les cèl·lules mitrals, neurones que es troben al bulb olfatiu, situat al cervell, que és capaç de distingir més d'un bilió d'olors diferents. A més a més, el nostre sentit de l'olfacte perd la seva sensibilitat després de 2-3 minuts d'exposició als odorants, fet que permet que pugui detectar noves substàncies oloroses que podrien ser nocives per a la salut.

Descobreix més detalls sobre com funciona [el nostre sentit de l'olfacte!](#)

Els/les gossos/es tenen [un sentit de l'olfacte](#) molt més desenvolupat que el nostre, explora com reconeixen detalladament tot el que passa al seu voltant a través del seu nas.

2. Què és l'olor i com la percebem?

CURIOSITATS SOBRE L'OLOR I L'OLFACTE

Sabies que...

...l'**olfacte** és el nostre sentit més **antic** i més **complex**?

...tenim 855 gens olfactius i 355 receptors olfactius?

...l'olfacte té una gran càrrega evolutiva i serveix de **sistema de defensa**?

Detectem allò que emergeix de les olors a les que estem habituats/des. El sistema de l'olfacte se satura als 3 minuts com a forma de protecció de la nostra salut.

...tenim 5 gustos, però **distingim bilions d'olors!**

Les combinacions d'olors són pràcticament infinites i són difícils de descriure amb paraules, així doncs, és important entrenar el nostre vocabulari olfactiu.

...**associem als nostres primers records** si una olor ens resulta agradable o desagradable?

...l'olfacte és l'únic sentit amb **connexió directa al sistema límbic**, que regula les emocions, la memòria, la gana i els instints sexuals? *Tot això condiciona una percepció subjectiva de l'olor per part nostra.*

...si provem un aliment amb el nas tapat, tant sols percebem si és dolç, salat, àcid o amarg?

Fins el 80% del sabor que percebem es deu a l'olfacte.

...a més a més d'empremtes dactilars úniques per a cadascú, tenim una **empremta olfactiva que pot ajudar a identificar-nos?** *A més, els/les científics/ques ja l'estan utilitzant per a la detecció precoç d'algunes malalties com [el Parkinson](#).*

...tal com experimenten algunes persones amb **COVID-19**, és habitual que durant alguna infecció respiratòria, una grip o un simple encostipat, **perdem temporalment el gust o l'olfacte**.

...els/les bebès acabats/des de néixer són capaços/ces de **reconèixer la seva mare**, a més de per l'oïda, a través de l'olfacte, i és el que els/les guia per iniciar-se en la lactància materna?

...l'olfacte de les dones **s'altera i s'aguditza durant l'embaràs** i són més sensibles a olors desagradables com a forma de protecció de l'embrió?

3.

Mesura de les olors

La sensació resultant de la percepció de l'olor es pot quantificar a través de diferents propietats. Totes elles ens permetran caracteritzar les olors que ens envolten.

Te les mostrem a continuació!

3. Mesura de les olors

INTENSITAT

És la propietat de l'olor que podem relacionar amb la seva magnitud. Així doncs, podem establir una escala des del nivell 1 (molt dèbil) fins al nivell 6 (extremadament forta). Les olors que monitoritzem a través d'OdourCollect, normalment, tenen una intensitat 3 (distingible, sabem reconèixer a què fa olor) fins a més amunt (4 - forta, 5 - molt forta, 6 - extremadament forta) per tal de poder associar-les amb el tipus d'olor.

CARÀCTER O QUALITAT DE L'OLOR

Ens permet identificar una olor i distingir-la de les altres (olor a residu, a suor, a clavegueram, a pa, a aigües residuals, a cremat, a herba fresca, etc.).

TO HEDÒNIC

És un factor subjectiu amb el què classifiquem les olors en agradables i desagradables. Per a quantificar-les s'utilitza una escala de 9 punts entre -4, extremadament desagradable, i 4, extremadament agradable.

CONCENTRACIÓ D'OLOR

Que siguis capaç o no de percebre una olor depèn de la seva concentració.

La concentració a la que tot just comences a percebre una olor s'anomena **llindar de percepció** i es pren com a unitat (1 Unitat d'Olor Europea). Així mateix, el **llindar de reconeixement** és aquell a partir del qual ja som capaços/ces de reconèixer l'olor percebuda (podem dir 'fa olor a cafè'). La concentració d'olor es calcula tenint en compte quantes vegades s'ha de diluir una mostra d'olor reconeixible per arribar al llindar de percepció, olor perceptible però ja no identificable.

Per exemple, una mostra olorosa que s'ha de diluir 10 vegades per arribar al llindar de percepció, conté 10 unitats d'olor. Un panel format per varies persones entrenades amb un sentit de l'olfacte estàndard pot determinar la concentració d'olor en un laboratori d'olfactometria.

4.

Què és la contaminació odorífera?

Diverses activitats humanes diàries, tant en el medi urbà i industrial com en el rural, provoquen sovint un increment de substàncies nocives en l'ambient causant la denominada **contaminació**. Això representa un greu problema pel benestar, no tan sols humà, sinó de la flora i la fauna, necessàries per a mantenir en equilibri les condicions de vida del planeta. Sabies que les olors també poden ser contaminants?

4. Què és la contaminació odorífera?

Segurament, has sentit a parlar de la contaminació de l'aigua de rius i mars, de la contaminació atmosfèrica, i, potser cada cop més, de la contaminació acústica i lumínica. En aquesta Unitat Didàctica explorarem un tipus de contaminació que els mitjans no visibilitzen tant: la contaminació odorífera. Aquesta fa referència al conjunt de molèsties produïdes per la presència de males olors a l'atmosfera i representa un 30%¹ de les queixes ambientals.

La contaminació odorífera pot produir-se al nostre lloc de residència, a la feina, a l'escola, a la nostra ciutat, al camp..., i pot ser indicadora de problemes ambientals més greus.

De fet, la contaminació odorífera és la segona causa de queixes ambientals a nivell global, després del soroll. I no et pensis que és tan sols una qüestió de bona o mala olor! Tot tipus d'olor, independentment del seu caràcter i to hedònic (bona o mala olor), en funció de la freqüència i intensitat amb què la percebem, pot produir molèsties. Ens pot agradar l'olor de galetes o cafè, però aquesta mateixa olor, si és molt intensa i freqüent, ens pot resultar insuportable.

ODORÍFER

Del llatí *odorifer*, compost per *odor* ('olor') i *ferō* ('portar').

Podria traduir-se literalment com 'allò que porta olor'.

Segons el DIEC: Que emet olor, especialment bona olor.

En aquesta Unitat s'empra la paraula **odorífer** per fer al·lusió a olors, independentment de que siguin agradables o desagradables.

¹ Pollutions olfactives: origine, législation, analyse, traitement. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Dunod, 2005.

4. Què és la contaminació odorífera?

Tot i que normalment no presenten problemes greus per a la salut, les olors actuen com a senyal d'alerta de problemes ambientals més greus o problemes de sanejament, potencialment nocius per a la salut, i poden generar:

- Malestar general
- Mal de cap
- Problemes per dormir
- Falta de concentració
- Estrès, ansietat
- Accentuació de problemes respiratoris

El problema rau en que la contaminació odorífera és **molt difícil de mesurar**. Fonamentalment perquè cada substància té diferents llindars d'olor i també perquè la sensibilitat de cada persona envers les olors és molt diversa.

Actualment, els/les investigadors/es ambientals han desenvolupat i estan perfeccionant diverses tècniques, però no totes són adequades per a cada tipus de substància i entorn. A més a més, sorgeixen dificultats degudes a agents externs com ara les condicions climatològiques, principalment el vent que transporta les molècules volàtils oloroses emeses lluny de la font d'emissió.

Aquesta és una de les causes per les que **no hi ha una legislació adequada**, ni a l'estat espanyol ni a la majoria dels països del món. Així doncs, en la major part dels casos, els múltiples problemes que existeixen - a vegades greus - queden sense resoldre.

El projecte **OdourCollect** aprofita tècniques d'investigació ja conegudes, però, a més a més, compta amb un element adicional que permet maximitzar l'abast de la mesura de les olors: la col·laboració ciutadana.

La investigació realitzada des d'OdourCollect - on treballem junts/es els/les científics/ques professionals i totes aquelles persones que s'hi vulguin apuntar - ajudarà a que les comunitats directament afectades no es quedin indefenses davant d'aquest problema mediambiental.

4. Què és la contaminació odorífera?

FONTS DE CONTAMINACIÓ ODORÍFERA AL CAMP I A LA CIUTAT

La contaminació per olors afecta zones molt diverses del planeta, ja siguin rurals o urbanes, prop de casa teva o a terres llunyanes.

Abocadors

Granges porcines

Plantes de compostatge

Plantes de tractament de residus

Tractament d'aigües

Clavegueram i contenidors

A l'[Observatori de les Olors](#) trobaràs casos reals actuals d'arreu del món on diversos/es agents involucrats/des treballen junts/es per co-crear solucions per a combatre aquesta problemàtica ambiental.

5.

Ciència ciutadana, desenvolupament sostenible i participació pública

No només els/les investigadors/es professionals treballen per descobrir les incerteses de la contaminació odorífera. Actualment, persones de totes les edats ja estan monitorant olors a través del seu sentit de l'olfacte.

La participació de la ciutadania en alguna o en totes les etapes del procés científic s'anomena **ciència ciutadana**.

5. Ciència ciutadana, desenvolupament sostenible i participació pública

A través del projecte **OdourCollect**, tu també et convertiràs en un/a científic/a ciutadà/na que entra a formar part d'un projecte científic real que treballa per aportar solucions per mitigar la contaminació odorífera. Com? Registrant i categoritzant les percepcions d'olors que t'envolten per posar sobre la taula el problema. A partir de les noves dades que generaràs, contribuiràs al coneixement científic i podràs ajudar a divulgar el problema de la contaminació odorífera.

Hi ha molts tipus de ciència ciutadana. Al web de [l'Observatori de la Ciència Ciutadana d'Espanya](#) o a [l'Oficina de Ciència Ciutadana de Barcelona](#) pots trobar-ne molts exemples. I a tot el món n'hi ha molts més! Com veuràs, els temes d'investigació dels projectes són molt diversos (astronomia, biodiversitat, contaminació marina, física de partícules, malalties infeccioses...), així com les eines d'investigació (fotografia, observació i monitorització d'espècies, aplicacions per a web i telèfons mòbils...) i les tasques en les que participen els/les participants (presa de dades, anàlisi d'imatges, participació en processos de decisió, etc.).

La biodiversitat i la conservació ambiental han estat tradicionalment lligades a la ciència ciutadana, així com l'astronomia o la meteorologia. La història de la ciència - també la recent - recull molts casos de persones que han aportat grans contribucions al coneixement científic en aquestes i altres àrees.

A través de projectes de ciència ciutadana com OdourCollect podem contribuir a la conservació del medi ambient i a un desenvolupament sostenible.

6.

Activitats

En aquesta unitat hem descobert aspectes poc coneguts sobre l'olor, el sentit de l'olfacte i la contaminació odorífera. A més a més, hem explorat com la ciutadania pot participar activament en diverses etapes de la investigació científica.

Ha arribat el moment d'investigar les olors del nostre entorn! A través de les següents activitats podràs registrar, categoritzar i fins i tot fer un mapatge de les olors que t'envolten. També et donarem eines per debatre sobre aquesta problemàtica ambiental amb els/les teus/teves companys/es. Durant aquest procés aportaràs el teu granet de sorra en la comprensió i mitigació dels efectes de la contaminació odorífera per poder millorar la nostra qualitat de vida.

6. Activitats

ACTIVITAT D'ENTRENAMENT

Identifica aromes barrejades!

Objectiu: descobrir i/o entrenar la nostra capacitat per distingir olors en substàncies barrejades.

Barreja substàncies que puguis trobar fàcilment (dues o tres fruites, flors, herbes, etc.). Els/les teus/teves companys/es - es pot fer l'activitat per grups - han de reconèixer els diferents components de la barreja, només olorant-la. En el cas dels aliments, es pot fer posteriorment un tast del menjar amb el nas tapat, comprovant així com influeix l'olor en la nostra percepció del gust.

La **roda d'olors** és un gràfic circular que classifica i ordena les famílies olfactivas per identificar la personalitat olfactiva i les sensacions que aquestes aromes provoquen. La roda que pots veure aquí, referida al món del vi, ens mostra com podem definir les nostres percepcions olfactivas. Pots crear la teva pròpia roda d'olors de l'àmbit que vulguis!

6. Activitats

PASSEJADES SENSORIALS

Olora, comparteix i participa en una investigació científica!

Sabies que tots/es podem recopilar fàcilment informació sobre contaminació odorífera manualment o a través d'una App? Aporta el teu granet de sorra en aquesta investigació mundial com a científic/a ambiental!

Amb la informació de moltes persones podem construir un mapa amb informació sobre punts crítics de contaminació. El teu nas és el millor sensor per mesurar olors!

Objectiu: recopilar dades geolocalitzades sobre olors per crear un mapa de contaminació odorífera.

La nostra tasca consisteix en geolocalitzar l'olor i omplir un petit informe. En pocs minuts haurem generat dades pel projecte científic OdourCollect. Pots fer passejades sensorials amb el teu grup de classe al voltant de l'escola, al teu barri o categoritzar olors concretes des de la teva finestra!

Claus per fer les passejades sensorials:

Les passejades sensorials en una ruta predefinida ens revelaran informació olfactiva que obtindrem a través del nas i ens permetrà recopilar dades per categoritzar olors. Establir punts de parada específics pot facilitar la discussió sobre l'experiència.

Què necessitem?

1. Pensar bé la ruta més adequada per la passejada. Vols crear una ruta de bones olors al voltant de la teva escola? O prefereixes identificar els punts amb possibles problemes d'olor? Dissenya la teva ruta preferida!
2. Tenir a mà les fitxes d'olors que et mostrarem en aquest apartat i/o l'App OdourCollect.
3. Parar molta atenció a tota la informació que ens brinda el protagonista d'aquesta exploració: el nas.

Com podem registrar les percepcions d'olors manualment?

Hauràs d'omplir les teves fitxes d'olors durant les teves passejades sensorials. Totes les troballes fetes a classe us permetran a tu i als/a les teus/teves companys/es crear un **diari d'olors** amb informació sobre les olors del teu entorn.

6. Activitats

COM FUNCIONA L'APLICACIÓ ODOURCOLLECT?

Pàgina web

Versió Android

Versió iPhone

L'App geolocalitza les olors allà on siguis, en espai i temps reals, per a la construcció de mapes d'olor col·laboratius.

Observacions freqüents en una mateixa zona, recollides per diversos/es ciutadans/es, evidencien el problema i capaciten la ciutadania per reclamar solucions.

L'App permet recollir informació rellevant a fi que els/les científics/ques especialistes en contaminació odorífera puguin realitzar les anàlisis necessàries juntament amb la ciutadania, les autoritats ambientals competents o l'ajuntament, i/o les activitats emissores.

Per realitzar el treball de camp amb l'aplicació OdourCollect, el/la teu/teva professor/a pot crear un compte per a tota la classe a través del qual podreu registrar les olors de la vostra localitat que detecteu en una ruta escollida.

6. Activitats

Com podem registrar olors?

1 Afegeix una nova olor allà on siguis.

2 Escull el tipus d'olor percebuda (si no el saps, sempre pots intentar esbrinar-lo).

- Sense olor
- Bona olor
- Olor urbana
- Olor industrial
- Indústries alimentàries
- Agricultura/ ramaderia
- Aigües residuals
- Residus
- Altres

A continuació, hauràs d'afegir un subtipus.

3 Puntua'n la intensitat (de l'1 al 6)

1. Molt dèbil (olor difícil de percebre)
2. Dèbil (gairebé tothom pot notar l'olor a l'aire ambient)
3. Distingible (l'olor es pot reconèixer clarament, saps a què fa olor)
4. Forta (l'olor comença a molestar)
5. Molt forta (l'olor és clarament molesta)
6. Extremadament forta (l'olor és gairebé insuportable)

4 Indica com n'és d'agradable o desagradable

Del -1 al -4 (si l'olor és desagradable), 0 (neutra) i de l'1 al 4 (si l'olor és agradable)

5 Afegeix la durada de l'olor

- Olor puntual
- Olor contínua en l'última hora
- Olor contínua durant tot el dia

Si saps d'on prové l'olor, indica-ho. També pots fer comentaris sobre l'episodi.

6. Activitats

ACTIVITAT DE DISCUSSIÓ I CONSENS: JORNADES DE DEBAT AMBIENTAL

Organitza un debat sobre la contaminació per olors!

Objectius:

- Treballar un cas real controvertit sobre olors.
- Aplicar tot allò après sobre olors i desenvolupar les teves capacitats argumentatives.
- Aprendre a dialogar i a arribar a consensos.

Aquesta activitat pot realitzar-se al llarg de dues classes. A continuació, et proposem els següents passos a seguir:

Primera classe: Detecció de cas real i mapatge d'agents involucrats/des

1. Acordar el cas real del vostre lloc de residència sobre el qual voleu debatre. Podeu tractar un problema que hàgiu descobert durant el treball de camp, explorar les [històries sobre olors](#) de l'Observatori Internacional d'Olors o buscar notícies per internet.
2. Identificar aquells/es agents socials que estan involucrats/es en el problema detectat de contaminació per olors (per exemple, les comunitats afectades, la font emissora d'olors, les autoritats ambientals, etc.).
3. Dividir la classe en grups, cada un representarà els punts de vista dels i de les agents socials identificats/des. Per fer-ho, haureu d'investigar més a fons el cas i indagar sobre les motivacions dels/de les agents implicats/des.

6. Activitats

4. A continuació, us mostrem un exemple de com un grup podria anar recopilant informació:

<p>Cas real detectat acordat entre tots/es els/les alumnes</p>	<p>Contaminació urbana a l'Àrea del Fòrum de Barcelona</p>
<p>Fonts d'informació</p>	<p><u>Contaminació d'olors a l'àrea del Fòrum de Barcelona</u> <u>Inversió per eliminar les males olors al Fòrum</u> <u>Projecte milionari a Barcelona contra les males olors de la depuradora del Besòs</u></p>
<p>Agent social identificat/da</p>	<p>Comunitats afectades per contaminació odorífera</p>
<p>Necessitats</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reduir les molèsties causades per la contaminació per olors. • Ser escoltat/da per part de les autoritats competents. • (...)

Segona classe: Debat per exposar punts de vista i presentar possibles solucions

Un cop estudiat el cas, ja podreu començar el debat sobre la contaminació odorífera. Al llarg del debat podreu argumentar les posicions dels i de les agents socials a qui representeu i proposar o co-crear alguna millora al problema. Així mateix, haureu d'arribar a un consens.

Hi ha moltes maneres de realitzar debats. Seguidament us proposem una dinàmica.

6. Activitats

1. Crear nous grups formats per integrants de cada agent social representat/ada. Per exemple, si a la classe anterior va identificar que els/les agents socials involucrats/des en el conflicte ambiental eren la població afectada, el sector acadèmic i científic, els organismes públics i la indústria, cada nou grup de classe estarà format per aquestes quatre veus diferents. De fet, quan aquests grups d'interès treballen junts per resoldre un problema, diem que estem treballant seguint el model de participació de la **quàdruple hèlix**:

2. A continuació, els/les alumnes podran exposar els punts de vista dels i les agents socials a qui representen i compartir idees amb els/les representants d'altres agents socials a través dels nous grups formats. És important que durant el debat marqueu quan temps podrà parlar cada persona.
3. Després d'exposar els punts de vista, cada grup haurà d'acordar una proposta de solució i anotar-la en un paper.
4. Seguidament, un/a integrant/a de cada grup podrà llegir en veu alta la solució i entre tota la classe podreu comentar-les.

Algunes preguntes a analitzar després de l'activitat:

Els arguments presentats s'han basat en proves?

Us heu sentit còmodes quan heu parlat?

S'han respectat els temps de parla dels i de les ponents?

S'han escoltat a tots/es els/les agents?

Ha estat fàcil posar-se d'acord? Per què?

6. Activitats

Què opinen altres detectius/ves ambientals?

Després d'informar-te, investigar i debatre, ja ets tot/a un/a expert/a en olors! Comparteix amb altres joves de l'estat espanyol possibles solucions per abordar la contaminació per olors en aquest [mural col·lectiu!](#)

ACTIVITATS FINALS DE COMUNICACIÓ

Objectiu: mostrar els resultats de les activitats i de les investigacions realitzades i obtenir *feedback* d'altres investigadors/es ambientals i professors/es.

Després de tanta feina, ha arribat el moment de donar a conèixer i divulgar tot el que has investigat i après.

- Pots compartir les teves experiències a través de les xarxes socials fent servir el *hashtag* **#OdourCollectEscoles**
- Pots crear **un pòster i incorporar-hi tot allò que t'hagi sorprès**, preparar **una presentació** i mostrar-la als/a les teus/teves companys/es, a la teva família, etc.
- T'animes a dissenyar un **còmic digital** explicant la teva experiència? Amb [Pixton](#) pots fer-ne un fàcilment.
- Et convidem a **escriure un article** per la secció sobre Ciència Ciutadana del Tercer Milenio-Heraldo o per l'Observatori de la Ciència Ciutadana d'Espanya. També pots enviar-nos el teu article a l'adreça de correu electrònic odourcollect@scienceforchange.eu i el publicarem a la pàgina web de Science for Change.
- T'interessa el periodisme ambiental? Pots **crear la teva pròpia revista digital** a través de [Camaléo](#), [Adobe Spark](#) o [Paper.li](#)
- També pots fer **una exposició a la teva escola** i fins i tot participar a un **festival de ciència**. La teva creativitat no té límits!

Preneu nota de **tots els suggeriments que rebis del públic**, ja que t'ajudaran a millorar per ampliar el teu projecte o per a futures investigacions.

7.

Vist als mitjans de comunicació

Si el món de les olors t'ha despertat la curiositat i vols explorar més detalls sobre ciència ciutadana, t'animem a fer un cop d'ull als següents enllaços!

7. Vist als mitjans de comunicació

TESTIMONIS DE CIENTÍFICS/QUES CIUTADANS/ES

Hi ha una aroma per a cada edat? Alumnes de Burgos investiguen les olors a través de la ciència ciutadana

Ciència ciutadana i educació STEAM per comprendre la importància de la contaminació odorífera, descobrir els interrogants lligats a la química de les olors i explorar paràmetres per caracteritzar-les.

Yaiza Hernández Escudero i Elena Martín Saiz | Tercer Milenio, 20 de juny 2019

Els/les científics/ques ciutadans/es formem part d'alguna cosa important

La ciència ciutadana o aficionada ha d'adquirir rellevància en qualsevol societat moderna que desitgi estar preparada per les complexitats futures.

Llorens Mercadal Fernández | Tercer Milenio, 24 de gener 2019

Per què faig ciència ciutadana? Reflexions d'un investigador amateur del segle XXI

Sensació de descobriment, entretenir-se i aprendre al mateix temps, interactuar directament amb altres voluntaris/àries i amb els/les investigadors/es i col·laborar amb el progrés motiven a aquest científic ciutadà.

Víctor Linares | Tercer Milenio, 2 de febrer 2018

CURIOSITATS I NOTÍCIES PER SABER MÉS COSES SOBRE EL MÓN DE LES OLORS

A la recerca de les olors perdudes d'Europa

Odeuropa és el primer projecte internacional d'investigació de les aromes del passat i del present. Historiadors/es, experts/es en museologia i lingüistes digitals d'Holanda, Anglaterra, Alemanya, Itàlia, França i Eslovènia exploraran durant tres anys referències olfactivives en pintures, tractats mèdics i novel·les, amb tècniques d'intel·ligència artificial. L'objectiu és lluitar contra l'oblit de les olors de la història.

Federico Kukso | Agencia SINC, 17 de novembre 2020

Ceguesa olfactiva, la pèrdua del sentit menys estudiat

La sobtada disminució del sentit de l'olfacte i del gust sembla ser un dels símptomes de la COVID-19. No es tractaria de la primera infecció que produeix alteracions de les percepcions nasals, també causades per traumatismes, tumors, abús de drogues i exposició a toxines.

Federico Kukso | Agencia SINC, 4 de maig 2020

Una prova d'olfacte preveu l'evolució de pacients amb lesions cerebrals greus

Un estudi realitzat per neurocientífics/ques de la Universitat de Cambridge i de l'Institut de Ciències Weizmann d'Israel mostra que fer un testeig de la resposta a olors en persones amb trastorns de la consciència podria ajudar a diagnosticar i a determinar amb precisió com plantejar tractaments.

Federico Kukso | Agencia SINC, 29 d'abril 2020

La contaminació per males olors, sobre el mapa

Les olors desagradables emeses per fàbriques, explotacions ramaderes i abocadors poden ser senyals d'alerta de problemes ambientals greus. Tot i així, aquest tipus de contaminació és la gran oblidada de les legislacions. L'enginyera química Rosa Arias s'ha proposat canviar-ho i ha desenvolupat una App a través de la qual la ciutadania pot registrar les olors del seu voltant. A més a més, lidera un projecte europeu que prepara el primer mapa mundial d'olors.

Ana Hernando | Agencia SINC, 5 de juny 2018

Crédits de les imatges:

- p. 1: Imatge de [kate_sept2004](#) a [iStock](#)
- p. 2: Imatge de [Brian Merrill](#) a [Pixabay](#)
- p. 3: Banc d'imatges de Science for Change
- p. 4: Imatge de [Free-Photos](#) a [Pixabay](#)
- p. 5: Imatge de [Hans Braxmeier](#) a [Pixabay](#)
- p. 6: Imatge de [Racool_studio](#) a [FreePik](#)
- p. 7: Imatge d'[Anastasia Lavrinovich](#) a [Pixabay](#)
- p. 8: Imatge de [Teresa Berg](#) a [Pexels](#), esquema de les parts principals del sistema de l'olfacte (primera Unitat Didàctica d'OdourCollect)
- p. 10: Imatge de [Julia Volk](#) a [Pexels](#)
- p. 11: Imatge de [Ketut Subiyanto](#) a [Pexels](#)
- p. 12: Imatge de [JayMantri](#) a [Pixabay](#)
- p. 13: Imatge de [jwvein](#) a [Pixabay](#)
- p. 14: Banc d'imatges del projecte D-NOSES
- p. 15: Imatges de: (1) [Ben Kerckx](#) a [Pixabay](#); (2) [D. Apolinarski](#) a [Pixabay](#); (3) [pinus2](#) a [Pixabay](#); (4) [Iñigo Sastre](#) a [Flickr](#); (5) [Michal Jarmoluk](#) a [Pixabay](#); (6) [Horacio Lozada](#) a [Pixabay](#)
- p. 16: Banc d'imatges de Science for Change
- p. 17: Imatge de [Johannes Rapprich](#) a [Pexels](#)
- p. 18: Imatge de [Charlotte May](#) a [Pexels](#)
- p. 19: Imatges de: (1) Banc d'imatges del projecte D-NOSES; (2) [WanaWine.com](#)
- p. 21: Banc d'imatges del projecte D-NOSES
- p. 24: Imatge de l'article [The Future of Democracy](#) (New Yorker)
- p. 25: Imatges de: (1) [Projecte del Parc del Fòrum de Barcelona](#); (2) [SolStock](#) a [iStock](#)
- p. 27: Imatge d'[Ivan Samkov](#) a [Pexels](#)
- p. 28: Imatge d'[Andrea Piacquadio](#) a [Pexels](#)
- p. 30: Imatge d'[Olexy Ohurtsov](#) a [Pixabay](#)
- p. 31: Imatge de [Visual Tag Mx](#) a [Pexels](#)

Unitat Didàctica d'OdourCollect

CIÈNCIA CIUTADANA PER MONITORAR LA CONTAMINACIÓ ODORÍFERA

El teu nas és el millor sensor per
mesurar olors! Utilitza'l per abordar
reptes socioambientals!

Realització:

Finançament:

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN

FUNDACIÓN ESPAÑOLA
PARA LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA